

УДК 81'42:81'27

© 2023 Г. Е. Попова, И. Г. Тамразова

РЕЛЕВАНТНОСТЬ НЕРЕЛЕВАНТНОСТИ

В статье рассматриваются некоторые неаддитивные стратегии речевого взаимодействия: парадокс, ирония, сарказм. Исследуется их роль в создании речевого имиджа и псевдоидентичности говорящего. В основу исследовательского подхода положены концепции релевантных и когнитивно-риторических моделей речевой интеракции. Анализ проводится на материале обыденного и обыденно-профессионального общения на примере образов и речевых манифестаций известного телесериала «Доктор Хаус».

Ключевые слова: теория речевой интеракции, категория релевантности, неаддитивные речевые стратегии, парадокс, ирония, сарказм, речевой имидж и псевдоидентичность, речевой эпатаж, эристичность.

© 2023 G. E. Popova, I. G. Tamrazova

RELEVANCE OF IRRELEVANCE

The article discusses some non-additive strategies of speech interaction: paradox, irony, sarcasm. Their role in the creation of the speaker's speech image and pseudo-identity is investigated. The research approach is based on the concepts of relevance and cognitive-rhetorical models of speech interaction. The analysis is based on the material of everyday and everyday professional communication using the example of images and speech manifestations of the famous television series «House, MD».

Key words: theory of speech interaction, category of relevance, non-additive speech strategies, paradox, irony, sarcasm, speech image and pseudo-identity, speech outrage, eristics.

Введение. Теория речевой интеракции (ТРИ) [Алферов, 2001] не только междисциплинарна, но и поликатегориальна. Поликатегориальность отличается тем, что категории, которые составляют концептуальное поле ТРИ, обладают свойством внутриконцептуальной адаптации: входя в концептуальное поле ТРИ, они приобретают новые категориальные признаки, новые функциональные реализации, взаимодействуют и пересекаются, входя в концептуальную систему теории [Алферов, Курашенко, Попова, 2016].

Здесь нами рассматриваются прежде всего две категории ТРИ – *релевантности* и *речевой идентичности* – в их пересекающихся реализациях в речевой интеракции и во взаимодействии со смежными категориями ТРИ [Попова, 2019; 2020; Тамразова, 2009; 2019].

Категория релевантности (КР), ставшая одной из основных категорий коммуникации, далеко не ограничивается сущностным понятийным ядром, сформированным логико-инференциальной концепцией Г. П. Грайса или феноменологией А. Шюца, в значительной степени определяющей субъективный характер релевантности речевого взаимодействия [Попова, 2020а].

В рамках теории речевой интеракции КР приобретает интеркогнитивную функцию – функцию, связывающую *смысл адресанта* и *интерпретацию адресата* (аудитории) с ситуацией речевого взаимодействия и интеракциональностью речевого действия, погруженного в социум [Попова, 2020б].

Категория речевой идентичности капсулирует речевое взаимодействие внутри сознания каждого участника, взаимодействуя с системой его «внутренних релевантностей» [Шюц, 2004]: говорящий строит свое речевое поведение в соответствии с его субъективным ощущением и осознанием своего внутреннего мира, отрефлексированного в преломлении к ситуации речевого взаимодействия «здесь и сейчас» (хронотоп, субъектность, объектность и т. д.).

Речевая актуализация отрефлексированного *Я* сопряжена с речевой идентичностью говорящего, с его *делокутивным имиджем* [Тамразова, 2021].

Категория делокутивного имиджа разрабатывается в ТРИ и представляет собой не только совокупность прецедентных высказываний, на основании которых обычно реконструируется «речевой портрет» говорящего (пишущего), но и доминантные стратегии речевого поведения, которые превалируют в высказывании говорящего *ad hoc* («здесь и сейчас») [Алферов, Шамугия, 2013]. Мы рассмотрим здесь два типа речевых стратегий, которые определяют прагма-риторические доминанты делокутивного имиджа, напрямую связанного с речеповеденческой идентичностью говорящего [Тамразова, 2021].

Постановка проблемы. Две стратегии, определяющие тип речевой идентичности, получили наименование *аддитивной* и *неаддитивной* стратегий [Ирисханова, 2014]. Аддитивные стратегии говорящего направлены на «добавление знаний» собеседнику с наименьшими потерями смысла высказывания. Следуя принципу релевантности [Sperber, Wilson, 1995], говорящий стремится всячески облегчить процесс понимания своего высказывания, снабжая собеседника максимальным количеством эксплицитных указателей, ориентирующих интерпретацию получателя в направлении интенционального замысла отправителя. Перефразируя формулу Р. Барта, это «нулевая степень» и письма, и говорения. Другими словами, это «нормальная» коммуникация с преобладанием прямых высказываний, не требующих интерпретационных усилий [Попова, 2020]. Речевая идентичность говорящего при этом не отягощена риторическими изысками, импликациями всякого рода, намёками, интертекстом и другими средствами, требующими интенсивной инференции, направленной на извлечение смысла. Однако при этом Я-рефлексия, или этос говорящего зачастую кажется примитивным, речевой и интеллектуальный коэффициент низким, самовыражение плоским и пресным. В этом

случае на помощь приходят *неаддитивные стратегии* – юмор, ирония, сарказм, подтекст и т. д. Эти средства выражения формируют риторическую идентичность говорящего, повышают его самооценку, однако, могут входить в противоречие с коммуникативной компетенцией собеседника, повышая риск коммуникативных неудач [Mustajoki, 2012]. В основе неаддитивных стратегий, таким образом, лежит *нарушение принципа первичной релевантности*, которая обратно пропорциональна усилию по интерпретации передаваемого сообщения. Однако совпадение «внутренних релевантностей» собеседников, способность понять друг друга с полуслова, полунамёка, раскрыть подтекст и узнать прецедентный текст или аллюзию рождает *вторичную релевантность*, более высокого уровня, нерелевантного в первом приближении высказывания. Эта первичная нерелевантность может касаться как формы, так и субстанции плана выражения: невежливость, вызов, насмешка, ироничная интонация, мимика, улыбка, взгляд, жест и т. д. Нерелевантность может касаться и плана содержания: парадоксы, юмор, ирония, сарказм. Такое речевое поведение мы характеризуем как эристическое [Тамразова, 2020], провоцирующее, проверяющее чувство юмора, эмпатию, интеллект и т. д. собеседника. Это в полной мере относится к пишущему, автору художественного произведения, зачастую создающему своим неаддитивным текстом (дискурсом) проблемы в его понимании, интерпретации и переводе [Алферов, Попова, 2017]. Такое поведение может быть ситуативным, а может характеризовать особую эристическую идентичность говорящего, либо его *псевдоидентичность* – маску, призванную прикрыть внешней эпатажностью истинный внутренний мир говорящего, его «внутренние релевантности» [Шюц, 2004].

Таким образом, в основе представления эристического коммуникативного поведения лежит принимаемая нами широкая концепция фикциональной эристики и эристического в речи в целом [Тамразова, 2020]. Под эристической дискурсивной идентичностью нами понимается субъект, способный и склонный пренебречь, в той или иной степени, устоявшимися поведенческими (этическими) и коммуникативными нормами: принципом кооперации (П. Грайс), постулатами вежливости (П. Браун, Дж. Лич) и т. п. с целью создания некоего образа себя, внешнего по отношению к миру собственных «внутренних релевантностей», некоей *псевдоидентичности*, которая формируется по модели «эхо-теории» иронического в речи [Wilson, 2006].

Механизм эхо-высказывания строится на полифонии эхо-голосов, один из которых отрицает релевантность сказанного, подразумевая некую вторичную релевантность [Попова, 2020]. Псевдоидентичность говорящего опирается в этом случае на речевую маску, сотканную из неаддитивных речевых стратегий.

Ход и результаты исследования. В качестве объекта исследования был выбран заглавный персонаж известного телесериала «Доктор Хаус» («House, MD») – личность откровенно эристическая с проявлениями мизантропии (трикстер).

«Феномену Хауса» посвятили книги серьезные специалисты в философии, психологии, медицине, филологии и лингвистике [Уилсон, 2010; Jacoby, 2009;]. Книга «Хаус и философия: все врут!» принадлежит перу восемнадцати философов, рассматривающих «феномен Хауса» с точки зрения философии Сократа и Платона, Ницше и Сартра, Рассела и Хайдеггера, дзена и даосизма [Jacoby, 2009].

Однако главной причиной выбора послужила возможность продемонстрировать речевую псевдоидентичность этой эристической языковой личности [Тамразова, 2009]. Материалом и методом исследования стало сопоставление эристического речевого поведения в текстах оригинала и перевода [Алферов, Попова, 2017].

Предметом стало речевое поведение, позволяющее герою, который не просто лечит людей, но с каждым пациентом бросает вызов самой смерти (Хаус – гениальный диагност редких, угрожающих жизни заболеваний), строить свою псевдоидентичность циника и мизантропа, благодаря набору неаддитивных стратегий. Приведем некоторые из стратегий речевой эристической псевдоидентичности этого фикционального персонажа, чья гениальность в постановке редчайших диагнозов опровергает или нивелирует все его асоциальные качества в глазах зрителей телесериала. «Харизма Хауса» заполнила Интернет многочисленными фан-сайтами, цитатниками Хауса («хаусизмы») и других персонажей сериала.

Неаддитивные стратегии речевой псевдоидентичности могут фокусироваться как на плане выражения, так и содержания. Оба плана, естественно, переплетаются между собой.

Гипертрофия «эпистемической бдительности»^{*}. Главная максима Хауса: *Everybody lies! Все врут!* выражает скепсис не только по отношению к компетентности сотрудников, больных и их родственников, но и пренебрежение человеческим статусом пациентов, отражающее нестандартное, парадоксальное, эристическое («ницшеанское») мышление:

House: *Everybody lies.*

Cameron: *Dr. House doesn't like dealing with patients.*

Foreman: *Isn't treating patients why we became doctors?*

House: *No, treating illnesses is why we became doctors.*

Хаус: *Все лгут.*

Кэмерон: Доктор Хаус не любит общаться с пациентами.

Форман: Разве лечение пациентов не то, зачем мы стали врачами?

Д-р Хаус: *Нет, мы стали врачами, чтобы лечить болезни.*

^{*} «Эпистемическая бдительность» (*epistemic vigilance*) ([Sperber, 2013]), в частности, есть недоверие к получаемой от собеседника информации, сомнение и скепсис по поводу того, что говорится, и того, кем говорится, а также осторожное (отстраненное) отношение к адресату и аудитории.

В ответ на упреки следует уничижительно-презрительный «хаусизм»:

What would you want, a doctor who holds your hand while you die, or a doctor who ignores you while you get better? I guess it would particularly suck to have a doctor who ignores you while you die.

Что лучше: врач полный сочувствия, у которого ты умрешь, или врач, тебя игнорирующий, у которого ты поправишься? Конечно, врач, тебя игнорирующий, у которого ты умрешь, – это уже слишком.

Эпатаж собеседника. Эта стратегия намеренно нарушает принцип вежливости и кооперативного общения и сводится к следующим проявлениям:

а) **морбиальная ироническая гипербола (сарказм):**

Young Mother: No formula, just mommy's healthy natural breast milk. We're not vaccinating. I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work.

House: *You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. You can get them in frog green or fire engine red. Really.*

– Никакой химии, просто натуральное грудное молоко мамочки. Мы не будем ее прививать.

Я считаю, что это все уловки международной фармацевтической корпорации.

– Знаете, какой еще есть хороший бизнес? *Малюсенькие детские гробы. Можно заказать зеленые, можно заказать красные.* Серьезно.

б) **ироническая «эвокация низа»** [Бахтин, 1990]:

Wilson: Who you're gonna let go.

House: I'm thinking I can convince Vogler it would be more cost-efficient to let me keep all of them. It will be more cost-efficient once I've grabbed Cameron's ass, called Foreman a spade, and Chase... well, I can grab his ass, too.

– Кого ты уволишь?

– Попробую убедить Воглера, что будет прибыльнее оставить всех троих. Будет прибыльнее, если я смогу хватать Кэмерон за попку, Формана называть ниггером, и Чейза... его я тоже схвачу за попку.

в) **ирония «от противоположного» (a contrario):**

Warden: *Your patient shanked one inmate his first month here, broke another one's neck, nearly decapitated one of my guards...*

House: *Relax, I've got a great bedside manner.*

Надзиратель: *Ваш пациент пырнул своего сокамерника, а другому сломал шею и практически обезглавил одного из охранников...*

Хаус: *Не бойтесь, я его не обижу.*

В этом диалоге сталкиваются две интенциональности: косвенное предупреждение об угрозе и ироническое пренебрежение угрозой – неаддитивная стратегия **нарочитой нерелевантности** высказывания. Вторичной функцией иронии здесь выступает контраргументативная функция: Хаус отвергает аргументацию надзирателя.

Нерелевантность и нарушение постулатов Грайса выступают одной из главных неаддитивных стратегий, формирующих эристическую языковую личность Хауса, его речевую псевдоидентичность:

Foreman: I think your argument is specious.

House: I think *your tie is ugly*.

Wilson: That smugness of yours really is an attractive quality.

House: Thank you. *It was either that or get my hair highlighted. Smugness is easier to maintain.* If I'd said to Foreman, «Nice try, it was a great guess, but not this time», what do you think he'd be doing right now?

Wilson: I think he'd be going home not feeling like a piece of crap.

House: Exactly.

Wilson: *You want him to feel like a piece of crap?*

House: *No, I don't want him going home.*

Форман: Это некорректный пример.

Хаус: *А у тебя безобразный галстук.*

– Твое самодовольство располагает.

– Благодарю. *Был еще вариант осветлить волосы. Но самодовольство выходит дешевле.*

Если бы я сказал Форману: «Отличная идея, ты угадал», что бы он сейчас делал?

– Шел бы домой, не ощущая себя дерьмом.

– Точно.

– *Хочешь, чтобы он чувствовал себя дерьмом?*

– *Нет, я не хочу, чтобы он шел домой.*

Речевая псевдоидентичность – явление еще мало изученное, которое требует междисциплинарного подхода, прежде всего, когнитивного и психолингвистического. В рамках данной статьи мы смогли лишь показать некоторые аспекты эристического речевого поведения. Такое поведение нельзя объяснить только механизмами эхо-теории ироничности. В речевом поведении д-ра Хауса отмечены прецедентные феномены, риторические фигуры, например, хиазм, приведенный в примере выше, манипуляция апеллятивами (прозвищами) и многое другое [Попова, 2023; Тамразова, 2021].

Существование неаддитивных стратегий позволяет не только спрятаться за эристичной речеповеденческой маской, но и избежать тривиальности в общении, идентифицировать уровень взаимопонимания – когнитивного резонанса внутренних релевантностей собеседников [Попова, 2020], раскрепостить интеллектуальность и эмпатию речевой интеракции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов А. В. К теории речевого взаимодействия, речевые единицы языка // Вестник Московского университета. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2001. № 4. С. 192-197.
2. Алферов А. В., Курашенко И. Р., Попова Г. Е. The dynamics of Russia's conceptualization in the parliamentary discourse in contemporary Europe // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2016. № 1. С. 117-121.
3. Алферов А. В., Попова Г. Е. Некоторые лингвокогнитивные аспекты художественного перевода // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2017. № 1. С. 69-71.
4. Алферов А. В., Шамугия Л. Г. Репликативный дискурс парламентских дебатов (на материале скриптов заседаний французского парламента) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. № 3. С. 109-112.
5. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990. 543 с.
6. Ирисханова О. К. Игры фокуса в языке. Семантика, синтаксис и прагматика

дефокусирования. Москва: Языки славянской культуры, 2014. 320 с.

7. Попова Г. Е. Когнитивно-прагматическая категория релевантности в структуре парламентской и политической коммуникации // *Политическая лингвистика*. 2019. № 1 (73). С. 81-89.

8. Попова Г. Е. Когнитивный резонанс как функция интеракционального энталамирования // *Когнитивные исследования языка*. 2020. № 3 (42). С. 285-290.

9. Попова Г. Е. Теория релевантности: две концепции контекста // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2020а. Т. 16. № 1 (47). С. 60-69.

10. Попова Г. Е. Релевантность высказывания как условие успешности речевой интеракции // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2020б. Т. 16. № 3 (49). С. 75-84.

11. Попова Г. Е. Концептуализация релевантности в когнитивно-семиотической модели коммуникативной интеракции. Пятигорск: Изд-во «ПГУ», 2023. 242 с.

12. Тамразова И. Г. Культурологические и прагматическо-дискурсивные аспекты эристических речевых практик // *Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета*. 2009. № 1. С. 197-201.

13. Тамразова И. Г. Культурологическая эристика и её отражение в художественном тексте // *Культура и текст*. 2019. № 1 (36). С. 146-158.

14. Тамразова И. Г. Эристическая компетенция как лингвокогнитивная категория // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2020. Т. 16. № 4 (50). С. 67-78.

15. Тамразова И. Г. Эристические речевые практики: опыт дискурсивной риторики. Кросс-культурное исследование речевой агональности и языковой трансгрессии. Москва: Московский Политех, 2021. 442 с.

16. Уилсон Л. Загадка доктора Хауса – человека и сериала. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 283 с.

17. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 1056 с.

18. Jacoby H. *House and Philosophy: Everybody Lies*. New Jersey: Hoboken John Wiley & Sons, Inc., 2009. 272 p.

19. Mustajoki A. A speaker-oriented multidimensional approach to risks and causes of miscommunication // *Language and Dialogue*. 2012. № 2:2. P. 216-243.

20. Sperber D., Wilson D. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford; Cambridge: MA, 1995. 338 p.

21. Sperber D. Speakers are honest because hearers are vigilant. Reply to Kourken Michaelian // *Episteme*. 2013. 10 (1). P. 61-71.

22. Wilson D. The pragmatics of verbal irony: Echo or pretence? // *Lingua*. 2006. 116 (10). P. 1722-1743.

REFERENCES

1. Alferov, A. V. (2001). К теории речевого взаимодействия, речевые единицы языка [On the theory of speech interaction, speech units of language]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No. 4. Pp. 192-197. (In Russ.).

2. Alferov, A. V., Kurashenko, I. R., Popova, G. E. (2016). The dynamics of Russia's conceptualization in the parliamentary discourse in contemporary Europe. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No. 1. Pp. 117-121. (In Russ.).

3. Alferov, A. V., Popova, G. E. (2017). Nekotorye lingvokognitivnye aspekty khudozhestvennogo perevoda [Some linguocognitive aspects of literary translation]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No. 1. Pp. 69-71. (In Russ.).

4. Alferov, A. V., Shamugiya, L. G. (2013). Replikativnyy diskurs parlamentskikh debatov (na materiale skriptov zasedaniy frantsuzskogo parlamenta) [Replicative discourse of parliamentary debates (based on scripts of meetings of the French parliament)]. In *Vestnik*

Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. No. 3. Pp. 109-112. (In Russ.).

5. Bakhtin, M. M. (1990). *Tvorchestvo F. Rable i narodnaya kultura Srednevekovaya i Renessansa* [Creativity of F. Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moskva: Khudozhestvennaya literatura. (In Russ.).

6. Iriskhanova, O. K. (2014). *Igry fokusa v yazyke. Semantika, sintaksis i pragmatika defokusirovaniya* [Focus games in language. Semantics, syntax and pragmatics of defocusing]. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury. (In Russ.).

7. Popova, G. E. (2019). Kognitivno-pragmaticheskaya kategoriya relevantnosti v strukture parlamentskoy i politicheskoy kommunikatsii [Cognitive-pragmatic category of relevance in the structure of parliamentary and political communication]. In *Politicheskaya lingvistika*. No. 1 (73). Pp. 81-89. (In Russ.).

8. Popova, G. E. (2020). Kognitivnyy rezonans kak funktsiya interaktsionalnogo entalamirovaniya [Cognitive resonance as a function of interactive enthalation]. In *Kognitivnye issledovaniya yazyka*. No. 3 (42). Pp. 285-290. (In Russ.).

9. Popova, G. E. (2020a). Teoriya relevantnosti: dve kontseptsii konteksta [Theory of relevance: two concepts of context]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 16. No. 1 (47). Pp. 60-69. (In Russ.).

10. Popova, G. E. (2020b). Relevantnost vyskazyvaniya kak uslovie uspekhnosti rechevoy interaktsii [Relevance of utterance as a condition for the success of speech interaction]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 16. No. 3 (49). Pp. 75-84. (In Russ.).

11. Popova, G. E. (2023). *Kontseptualizatsiya relevantnosti v kognitivno-semioticheskoy modeli kommunikativnoy interaktsii* [Conceptualization of relevance in the cognitive-semiotic model of communicative interaction]. Pyatigorsk: Izd-vo «PGU». (In Russ.).

12. Tamrazova, I. G. (2009). Kulturologicheskie i pragmadiskursivnye aspekty eristicheskikh rechevykh praktik [Culturological and pragmadiscursive aspects of eristic speech practices]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No. 1. Pp. 197-201. (In Russ.).

13. Tamrazova, I. G. (2019). Kulturologicheskaya eristika i ee otrazhenie v khudozhestvennom tekste [Cultural eristic and its reflection in fiction]. In *Kultura i tekst*. No. 1 (36). Pp. 146-158. (In Russ.).

14. Tamrazova, I. G. (2020). Eristicheskaya kompetentsiya kak lingvokognitivnaya kategoriya [Eristic competence as linguistic and cognitive category]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 16. No. 4 (50). Pp. 67-78. (In Russ.).

15. Tamrazova, I. G. (2021). *Eristicheskie rechevye praktiki: opyt diskursivnoy ritoriki. Kross-kulturnoe issledovanie rechevoy agonality i yazykovoy transgressii* [Eristic speech practices: the experience of discursive rhetoric. A cross-cultural study of speech agonality and linguistic transgression]. Moskva: Moskovskiy Politekh. (In Russ.).

16. Wilson, L. (2010). *Zagadka doktora Khausa – cheloveka i seriala* [The mystery of Dr. House – the man and the series]. Sankt-Peterburg: Piter. (In Russ.).

17. Shyuts, A. (2004). *Izbrannoe: Mir, svetyashchiysya smyslom* [Selectas: A world shining with meaning]. Moskva: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN). (In Russ.).

18. Jacoby, H. (2009). *House and Philosophy: Everybody Lies*. New Jersey: Hoboken John Wiley & Sons, Inc.

19. Mustajoki, A. (2012). A speaker-oriented multidimensional approach to risks and causes of miscommunication. In *Language and Dialogue*. No. 2:2. Pp. 216-243.

20. Sperber, D., Wilson, D. (1995). *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford; Cambridge: MA.

21. Sperber, D. (2013). Speakers are honest because hearers are vigilant. Reply to Kourken Michaelian. In *Episteme*. 10 (1). Pp. 61-71.

22. Wilson, D. (2006). The pragmatics of verbal irony: Echo or pretence? In *Lingua*. 116 (10). Pp. 1722-1743.

Попова Галина Евгеньевна – доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры «Иностранные языки» (e-mail: geropova@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный технический университет» 414056, Астрахань, ул. Татищева, 16

Popova Galina E. – Doctor of Philology, Associate Professor, Associate Professor of Foreign Languages Department (e-mail: gepopova@mail.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Astrakhan State Technical University» 16 Tatichsheva str., Astrakhan, 414056

Тамразова Илона Геннадьевна – доктор филологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки» (e-mail: ilona999@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, 38

Tamrazova Ilona G. – Doctor of Philology, Associate Professor of Foreign Language Department (e-mail: ilona999@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow State Technical University» 38, Bolshaya Semenovskaya st., Moskva, 107023

Поступила в редакцию 11 октября 2023 г.